

**O'YINLAR VA IJTIMOIIY TARMOQLARNING BOLALAR RUHIY
SALOMATLIGIGA SALBIY TA'SIRI**

Ibragimov Xasan Ismailovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Namangan akademik

litsey o'qituvchisi istefodagi podpolkovnik

Karimov Mahmud Ahmadovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Namangan akademik litseyi

Huquqshunoslik fani o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada telefon o'yinlariga mukkasidan ketgan bolalarni psixikasiga ta'sir qiluvchi omillar, JSST tomonidan kompyuter o'yinlariga berilib ketish ruhiy kasallik deb tan olinganligi va o'quvchilarni yot g'oyalarga berilishini oldini olish hamda bolalarni mobil telefonlardan foydalanishini qonunan cheklashga chaqirganligi, telefon o'yinlariga qiziquvchi yoki tobe kichik maktab yoshidagi bolalar bilan ishlashda bir qator tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: JSST, geymbling, XKT, fenomen, addiksiya, deviant, korrelyatsiya.

Ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'ylab mobil telefonlardan foydalanuvchilarning soni 5,3 milliardga yaqinlashgan, bu dunyo aholisining 67 foizini tashkil qiladi. Bilamizki, mobil telefonlardan foydalanishning afzal tomonlari bilan birga, salbiy oqibatlari ham mavjud. Ayniqsa, bolalarning ta'lim-tarbiyasida.

Shunga ko'ra, maktabda o'quvchilarning mobil telefonlardan foydalanishi kerakmi yoki undan foydalanish tartiblariga qat'iy choralar belgilanishi lozimmi, degan mulohazalar bilan yurtimiz va xorijiy davlatlardagi maktablarda mobil telefondan foydalanish tartiblari bo'yicha o'rganishlar olib borildi.

Tahlillar natijasi shuni ko'rsatdiki, maktab o'quvchilarining mobil telefonidan foydalanishga cheklovlar o'rnatish borasida o'zimizda va ko'plab davlatlarda ham amaliy qadamlar qo'yilgan.

Xususan, maktablarimizdagi mobil telefondan foydalanish tartibi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 21 maydagi "O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalarida mobil telefonlardan foydalanishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror asosida tartibga solingan.

Bu borada xorijiy tajribalar kuzatilganda, o'xshash va qarama qarshi jarayonlar ma'lum bo'ldi.

Jumladan, Bangladeshdagi maktab va kollej o'qituvchi va o'quvchilarining mobil telefondan foydalanishi taqiqlangan. Avstraliya, Viktoriya, Tasmaniya hududlarida, Fransiya, Ispaniya va Chexiya davlatlari tomonidan ham bolalar uchun mobil telefonidan foydalanishda cheklovlar qo'yilgan. Belgiya va Buyuk Britaniyada bu borada taqiqlash masalasi har bir maktabning kuzatuv va vasiylik kengashlari qarori asosida qabul qilinadi. Xitoy Xalq Respublikasida ota-onalarning yozma roziligisiz o'quvchilar maktabga telefon olib kirishlari taqiqlanadi. Ta'lim olish jarayoniga salbiy ta'siri bois Janubiy Koreya maktablarida ham mobil aloqa vositalaridan foydalanish qat'iyan man etilgan.

Shuningdek, qo'shni davlatlar Qozog'iston va Tojikiston Respublikalarining "Ta'lim to'g'risida"gi qonunida maktab, kasb-hunar va o'rta maxsus ta'lim muassasalari o'quvchi va talabalarining mobil telefonlar, peyjer, planshet, smartfon, iPad, iPod, pleyer, modemlardan foydalanishiga ruxsat yo'q.

Ammo, bunday cheklovlarning o'rnatilishida ikki xil qarash mavjud bo'lib, ushbu cheklovlarning tarafdorlari va ularga qarshilar fikri mavzu yuzasidan ko'plab bahslarga sabab bo'lmoqda.

Xususan, London Iqtisodiyot maktabi tadqiqotiga ko'ra, smartfonlar taqiqlangan maktablarda test natijalari ko'rsatkichlari 6 foizga yaxshilangan. Biroq, mobil telefonlardan sinfda foydalanishni taqiqlash ish bermayotganligi,

o'quvchilarning yarmidan ko'pi yashirincha qoida buzayotganligi va gadjetlardan hanuz foydalanayotganligi ham aniqlangan.

Qoidaga ko'ra, telefonlarni ovozsiz rejimga o'rnatganda ham xabarlar kelganda tebranishi (vibratsiya) o'quvchilarning diqqatini jamlashga halaqit beradi. Do'stlariga o'z vaqtida javob beraolmayotganligi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi munozaralardan qolib ketayotganligi o'quvchilarni o'qish jarayoniga e'tiborini susaytiradi.

Tahlillar jarayonidagi so'rovlarda, – Mobil telefonlarni taqiqlash o'quvchilarning bir-biri bilan jonli muloqot qilish imkoniyatini oshiradi. Chunki, zamonaviy bolalar endi tanaffusda o'ynashmaydi, ular smartfonlarga qarashadi, – dedi Fransiya milliy ta'lim, yoshlar va sport ishlari vaziri Jan Mishel Blanke.

Buyuk Britaniyaning Shipleyk kolleji rahbari esa:

– Bizni kollejda talabalar telefonlardan foydalangani uchun jazolanadilar. Ular telefonga juda bog'lanib qolganlar, natijada bir-biri bilan muloqot qilish qobiliyatini yo'qotmoqdalar, – deya javob bergan.

O'rganishlarda jarayonida mobil telefondan foydalanish jismoniy jihatdan, bolalarda yurak-qon tomir tizimidan aziyat chekish holatlari aniqlangan. Shuningdek, aqliy jihatdan, ijtimoiy tarmoqlarda kuniga ikki soatdan ko'proq vaqt sarflaydigan foydalanuvchi yoshlarda ruhiy muammolar ko'proq aniqlangan. Shu bilan birga o'quvchilarning mobil telefondan foydalanishlarini ta'qiqlashga qarshilar ham uchradi.

JSST bolalarning mobil telefonlardan foydalanishini qonunan cheklashga chaqirdi. O'yinlar va ijtimoiy tarmoqlarning bolalar ruhiy salomatligiga salbiy ta'siri kuchayib borayotgani ta'kidlanmoqda.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) voyaga yetmaganlarning smartfonlardan foydalanishini tartibga soluvchi qonunchilikni talab qilmoqda, deb yozdi Politico.

JSST Sog'liqni saqlash tizimlari va siyosati bo'yicha Yevropa direktori Natasha Atssopardi-Muskat so'zlariga ko'ra, o'yinlar va ijtimoiy tarmoqlar bolalarning ruhiy salomatligiga salbiy ta'siri kuchayib bormoqda. Uning fikricha, yosh cheklovlarini joriy etish, narxlarni nazorat qilish va smartfonlardan foydalanish taqiqlangan hududlarni tashkil qilish kerakligi aytilgan.

Atssopardi-Muskatning fikricha, bolalar «raqamli dunyoni nazorat qilishi va raqamli dunyo ularni boshqarishiga yo'l qo'ymasligi uchun savodli va malakali bo'lishi kerak» deb ta'kidlagan.

JSST tomonidan o'tgan oyda e'lon qilingan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, har 10 nafar yevropalik o'smirdan biri raqamli qaramlikka egaligi ko'rsatilgan.

Bugungi kunda dunyo aholisining ko'pgina qismi asosiy faktlarini turli video o'yinlarda sarflashlari, ularning video o'yinlarga bo'lgan tobelikni keltirib chiqarmoqda.

Jumladan, Video o'yinlarga o'ta berilib ketish oqibatida ekstremal vaziyatlar, ya'ni hafta davomida 50 soat o'yin o'ynash natijasida tobelikka tushish holati yanada ortmoqda.

Shu bois Butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti turli kompyuter o'yinlariga berilib ketish ruhiy kasallik, deb tan olishini va Xalqaro kasalliklar tasnifiga (XKT) kiritilishini e'lon qildi. Shu sababli ushbu holatlarning oldini olish dolzarb va muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, bolalarning turli hil axborotlar ta'siridan himoyalashning psixologik mexanizmlarini takomillashtirishga zarurat tug'dirmoqda. Ruhiy tobelikning alohida turi sifatida o'yinga tobelik geymbling ko'pdan buyon psixiatr va narkolog tadqiqotchilar tomonidan o'rganib kelinadi.

Olimlar, xususan yuqoridagi holatlar yuzasidan o'tkazgan tadqiqotlarda geymblingda affektiv buzilish xususiyatlari (E.S.Osuhovskaya, 2012; V.A.Soldatkin, 2010), qimor o'yinlariga tobelikning klinik namoyishi bo'lishi, kechishi va davolanishi masalalari (O.J.Buzik, 2008; A.F.Shaydulina, 2004)31, bunday tobelik vaziyatida shaxs psixopatologik buzilishlarini o'rganganlar.

Kompyuter o'yinlariga tobelikning psixologik xususiyatlariga doir ilmiy izlanishlar jahonning yetakchi ilmiy markazlari va oliy ta'lim muassasalari, jumladan, Pekin universiteti (Xitoy), Oxford (UK), Cambridge University (Angliya), Hong Kong University (Gonkong), University of New Jersey (AKD1), University of Nebraska (ASCh'11), Murdoch University (Avstraliya), Moskva davlat universiteti (Rossiya)da olib borilmoqda.

Hozirgi axborot asrida bolalarda katta informatson oqim bo'layotgani sababli ularning barida agressivlik, havotirlanish darajalari telefon o'yinlarini o'ynaydiganlarda aniqlangan.

Shunga ko'ra, telefon o'yinlariga qiziquvchi yoki tobe kichik maktab yoshidagi bolalar bilan ishlashda quyidagilar tavsiya etiladi:

-davlat tomonidan telefon o'yinlarini ekspertizadan o'tkazadigan maxsus komissiya tuzishni;

-ba'zi telefon o'yinlari kichik maktab yoshidagi bolalardagi uyqusizlik, agressivlik, qo'rquv, achchiqlanish kabi holatlarga sabab bo'lishini xisobga olgan holda o'yinlardagi agressiya darajasini belgilash uchun mutaxassislar jalb etish zarurligini;

-kichik maktab yoshidagi bolalarga telefonda o'ynash erkinlik emas, balki imtiyoz ekanligini tushuntirish lozimligini va telefondan foydalanishni birdaniga taqiqlash aslo mumkin emasligini.

-ota-onalar kichik maktab yoshidagi bolalar o'ynayotgan o'yinlarga alohida ahamiyat berishlari lozimligi, kichik maktab yoshidagi bola o'ynayotgan o'yinlar doirasida aqliy rivojlantiruvchi, mantiqiy o'yinlarning ko'proq bo'lishi maqsadga muvofiligi;

-ota-onalar telefon o'yinlarini kichik maktab yoshidagi bolalar bilan hamkorlikda muhokama qilishlari zarurligi, kichik maktab yoshidagi bolalarni telefon o'yinlariga salbiy jihatdan qarashini shakllantirish lozimligi;

-kichik maktab yoshidagi bolalarga telefon o'yinlari ko'ngil ochish vositalarining faqatgina kichik bir qismi ekanligini tushuntirishni, xayotda telefon

o'yinlaridan boshqa ham juda qiziqarli narsalar ko'p ekanligini va o'yin hech qachon atrofdagilar bilan mulqotda bo'lishni o'rnini bosa olmasligini tushuntirish lozimligini.

-ommaviy axborot vositalarida uzluksiz ravishda telefon o'yinlarining kichik maktab yoshidagi bolalar psixikasiga ta'sirini ijobiy va salbiy jihatlarini yoritib borish maqsadga muvofiq bo'lishligi.

IZOXLI LUG'AT:

-Geymbling- ya'ni taqdirni o'yin orqali sinab ko'rish jarayoni.

-XKT - xalqaro kasalliklar tasnifi.

-JSST - butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti;

-Deviant-xulq-atvor lotincha "deviation"-og'ish, ya'ni ijtimoiy normativlardan og'ib ketuvchi tatti-xarakat bo'lib,jamiatda o'rnatilgan axloq me'yorlariga mos kelmaydigan insoniy faoliyat, ijtimoiy hodisa sanaladi.

-fenomen 1-g'ayrioddiy, kamdankam bo'ladigan xodisa, fakt. 2-xis-tuyg'u orqali payqaladigan xodisani anglatuvchi falsafiy tushuncha.

-korrelyatsiya - (lot.correlatio-nisbat, munosabat)- tushunchalar, narsalar, funksiyalar orasidagi o'zaro bog'liqlikni, o'zaro moslikni, munosabatni bildiruvchi tushuncha.

-Addiksiya - (biror nimaga xaddan ortiq berilish holati bo'lib, shaxsiy yoki sotsial muammoning shu tarzda ko'rinishi),

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) voyaga yetmaganlarning smartfonlardan foydalanishini tartibga solish bo'yicha qonunchilikni talab qilish to'g'risida. 05.10.2024 yil. [https:// kr/05037503](https://kr/05037503) - 10062 - Politico
2. M.Rashidova (xalq ta'limi vazirligi yetakchi mutaxassisi) - maqola "Maktab o'quvchisiga uyali aloqa vositasi kerakmi yoki yo'q"?
3. Shaydulina Alisa Faatovna (kandidat meditsinskix nauk) "Osobennosti kliniki i lecheniya patsiyentov s patologicheskoy sklonnostyu k azartnym igram i kompyuternoy zavisimostyu" tema dissertatsii i avtoreferata (VAK RF 14.00.18` 2004. 32).
4. A.V.Miroshnichenko(2010); A.M.Demilhanova (2009); L.I.Shakirova, (2006.34), komyuter o'yinlariga tobelikning deviant xulq bilan aloqasi muammosi.
5. Yu.N.Muratkina (2010)35, komyuter va telefon o'yinlariga tobe odamlarning individual va ijtimoiy-psixologik sifatlari.
6. O.V.Litvinenko (kandidat psixologicheskix nauk) "Psixologicheskiye determinanty kompyuternoy igrovoy zavisimosti i osobennosti eye psixoprofilaktiki" tema dissertatsii i avtoreferata po VAK RF 05.26.02` 2008. 38.
7. N.M.Dalimova "Kompyuter o'yinlariga tobe o'smirlarning psixologik diagnostikasi va korreksiyasi xususiyatlari" Tashkent `2010. 165.